
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.922.8:316.613

DOI 10.5281/zenodo.15411766

Бессонов Д.В., Елисеев В.К.

Бессонов Дмитрий Владимирович, ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского», Россия, 398020, Липецк, ул. Ленина, д. 42. E-mail: dmitrij.besson@yandex.ru.

Елисеев Владимир Константинович, ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского», Россия, 398020, Липецк, ул. Ленина, д. 42. E-mail: dmitrij.besson@yandex.ru.

Цифровая социализация старших подростков: особенности межличностных отношений со сверстниками и старшими возрастными группами

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности формирования и развития межличностных взаимоотношений старших подростков (15-17 лет) в условиях цифровизации общества. Проанализированы ключевые факторы, влияющие на построение коммуникаций в подростковой среде: социально-психологические характеристики, гендерные особенности, ценностные ориентации. Исследуются механизмы социальной адаптации и интеграции подростков в разновозрастные коллективы. Особое внимание уделяется проблемам статусно-ролевых отношений, лидерства и конфликтных ситуаций в смешанных возрастных группах.

Ключевые слова: старшие подростки, цифровая социализация, межличностные отношения, онлайн-коммуникация, возрастные группы.

Bessonov D.V., Eliseev V.K.

Bessonov Dmitry Vladimirovich, FGBOU VO 'P.P. Semenov-Tyan-Shansky LSPU', Russia, 398020, Lipetsk, 42, Lenina str. E-mail: dmitrij.besson@yandex.ru.

Eliseev Vladimir Konstantinovich, FGBOU VO 'P.P. Semenov-Tyan-Shansky LSPU', Russia, 398020, Lipetsk, Lenina str. 42. E-mail: dmitrij.besson@yandex.ru.

Digital socialization of older adolescents: features of interpersonal relationships with peers and older age groups

Abstract. This article examines the features of the formation and development of interpersonal relationships among older adolescents (15-17 years old) in the context of the digitalization of society. The key factors influencing the construction of communications in the adolescent environment are analyzed: socio-psychological characteristics, gender characteristics, value orienta-

tions. The mechanisms of social adaptation and integration of adolescents into different age groups are investigated. Special attention is paid to the problems of status-role relations, leadership and conflict situations in mixed age groups.

Key words: older teenagers, digital socialization, interpersonal relationships, online communication, age groups.

Вопрос межличностных взаимоотношений старших подростков представляет собой одну из ключевых областей научного интереса в современной психологии и педагогике. Значительную роль получает изучение особенностей построения взаимоотношений старших подростков как со сверстниками, так и с представителями других возрастных групп, так как данный вопрос находится на стыке возрастной, социальной психологии и педагогике, что обуславливает его комплексный характер. Возрастные особенности старших подростков и специфику построения межличностных взаимоотношений, влияния общения со сверстниками на формирование личности изучали такие отечественные и зарубежные психологи и ученые как Л.С. Выготский [2], Д.Б. Эльконин [6], Я.Л. Коломинский [7], Э. Эриксон [7] и другие представители научной сферы.

Посредством роста цифровизации общества, популяризации общения в социальных сетях нельзя не заметить, что происходит изменение социокультурной среды, традиционные модели социализации модернизируются, что значительно влияет на характер и способы установления межличностных контактов современных подростков. Таким образом можно заключить, что данная тема актуальна особенно в наши дни, когда необходимо более подробно изучить причины, влияющие на построение гармоничных отношений с учетом современных реалий.

Качество межличностных взаимоотношений в подростковом возрасте во многом предопределяет успешность социальной адаптации и психологическое благополучие личности в дальнейшей жизни. Объектом исследования выступают межличностные взаимоотношения в старшем подростковом возрасте.

Предметом исследования являются психологические особенности и механизмы построения межличностных взаимоотношений старших подростков со сверстниками и представителями других возрастных групп в современных социокультурных условиях.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что эффективность построения межличностных взаимоотношений старших подростков со сверстниками и старшими зависит от комплекса факторов, включающих: уровень развития коммуникативной компетентности, особенности эмоционального интеллекта, сформированность ценностно-смысловой сферы личности, а также характеристики социальной среды, в которой происходит взаимодействие. Мы предполагаем, что существуют значимые различия в стратегиях построения взаимоотношений со сверстниками и старшими, обусловленные спецификой иерархических и статусных позиций в данных типах взаимодействия.

Период старшего подросткового возраста характеризуется интенсивным формированием самосознания и идентичности, в рамках которых взаимоотношения со сверстниками играют определяющую роль [9]. Согласно Д.Б. Эльконину старший подростковый возраст охватывает период от 15 до 17 лет, в этот возрастной промежуток приоритетом является взаимодействие подростков со своими сверстниками. Взаимоотношения со старшими приобретают характер моральных дискуссий и противопоставлений, а в процессе общения формируются новые качества личности и основы самосознания подростка [6].

При этом старшему подростковому возрасту характерны следующий характер взаимодействия со сверстниками [8]:

1. Существует противоречие между социальным статусом подростка и его притязаниями.

2. Отношения со сверстниками становятся возможностью для реализации взрослых форм поведения (подготовки к взрослой жизни).

В отличие от Д.Б. Эльконина, который акцентировал внимание на индивидуальных изменениях, Л.С. Выготский подчеркивал социальные и культурные аспекты развития, рассматривая старший подростковый возраст как важный этап в психическом и социальном развитии человека [2].

Изучая работы известного психолога Э. Эриксона, можно выделить следующие основные тезисы, характеризующие взаимоотношения подростков со сверстниками [7]:

1. Ключевой задачей подросткового возраста является формирование идентичности, которая развивается в процессе взаимодействий не только с семьей, но и с другими социальными группами.

2. Взаимоотношения выступают как пространство экспериментирования с различными вариантами идентичности.

В рамках изучения особенностей построения межличностных взаимоотношений подростков со сверстниками и старшими подростками особую значимость приобретает анализ социально-психологических подходов, объясняющих механизмы формирования, развития и трансформации этих отношений. Современная психологическая наука предлагает многомерную систему теоретических концепций, позволяющих интерпретировать сложную динамику подростковых коммуникаций в контексте возрастных, социальных и индивидуально-личностных факторов.

Особый интерес представляет рассмотрение тех социально-психологических механизмов, которые опосредуют формирование референтных групп, статусно-ролевой структуры подростковых сообществ и специфических паттернов межличностного взаимодей-

ствия, характерных для данного возрастного периода.

Рассмотрим ключевые социально-психологические подходы, обосновывающие особенности и закономерности межличностных взаимоотношений подростков в современном социокультурном контексте, что позволит сформировать теоретическую основу для последующего эмпирического анализа исследуемой проблемы.

Теория групповой идентичности подразумевает, что социальные связи у подростков формируются с точки зрения их социальной идентификации с определенными группами. Взаимодействие со сверстниками и старшими опосредовано процессами внутригрупповой консолидации (объединения) и межгрупповой дифференциации (разделения), при этом подросткам характерно стремление к позитивной групповой идентичности [3].

Взаимодействие подростков также можно рассмотреть через теорию символического интеракционизма, в котором внимание на том, как люди создают смысл через взаимодействие друг с другом. Подростки используют символы (например, язык, жесты, моду) для общения. Эти символы могут варьироваться в зависимости от группы сверстников или старших подростков. Например, определенные слова или фразы могут иметь особое значение в одной группе и быть непонятными в другой. При этом особое значение имеет восприятие подростком того, как его оценивают «значимые другие» [4].

Также стоит отметить, что старшие подростки ориентируются на нормы и ценности референтных групп, которые могут не совпадать с группами непосредственного членства. Референтные группы – сообщество, к которому подросток относит себя, ориентируясь при этом на ценности и нормы данной общности. Различие между референтными группами при взаимодействии со сверстниками и старшими создает особую напряженность в построении отношений [5].

Изучая вопрос особенностей построения межличностных взаимоотношений со сверстниками со старшими подростками, можно выделить следующие особенности:

1. Взаимоотношения между сверстниками характеризуются стремлением к равноправию. Подростки ищут признание и уважение среди своих ровесников. В то же время наблюдается здоровое соперничество, которое стимулирует личностный рост и достижение целей. Конфликты, возникающие в этой среде, учат навыкам коммуникации и разрешения проблем.

2. Сверстники становятся важными источниками эмоциональной поддержки. Доверительные отношения способствуют открытости, обмену личным опытом и совместному преодолению трудностей. Такие связи укрепляют чувство принадлежности и уменьшают уровень стресса и тревожности.

3. Старшие подростки часто выступают в роли наставников или ролевых моделей для младших. Взаимодействие с ними способствует усвоению новых социальных ролей и поведения. Подражание положительным аспектам поведения старших помогает в формировании зрелых личностных качеств.

4. Общение со старшими подростками предоставляет возможность получить новый опыт и знания. Старшие подростки могут помогать младшим подросткам, знакомить их с новыми социальными группами, делиться с различными точками зрения и расширять их мировоззрение. Такое взаимодействие способствует развитию критического мышления и самостоятельности.

5. Взаимоотношения со старшими могут предъявлять определенные вызовы. Разница в возрасте и уровне зрелости может вызывать ощущение неравенства. Однако успешная адаптация к этим условиям развивает гибкость, эмпатию и навыки общения в неоднородных социальных группах.

6. Семейные отношения служат фундаментом для формирования социальных

навыков. Поддерживающая семейная среда способствует развитию доверия и уверенности, необходимых для построения здоровых взаимоотношений вне семьи.

Стоит также определить индивидуальные особенности подростка, которые оказывают влияние на то, насколько эффективным окажется взаимодействие со сверстниками или со старшими подростками. Экстраверсия, эмпатия, уверенность в себе, влияют на способность устанавливать и поддерживать отношения. Высокий уровень социальных навыков способствует более успешному взаимодействию как со сверстниками, так и со старшими.

С развитием цифровых технологий, сети Интернет, целесообразно обратить внимание на то, как цифровизация влияет на межличностную коммуникацию [1]:

1. Интеграция онлайн и офлайн пространств создает принципиально новый контекст для построения межличностных отношений.

2. Межличностные взаимоотношения носят как публичный, так и приватный характер.

3. Возникновение новых форм групповой идентичности, не основанной на реальном общении.

4. Трансформация навыков межличностного взаимодействия: сокращение опыта непосредственного эмоционального общения.

5. Возрастает риск зависимости от социальных сетей, нарушение приватности, манипулирование в цифровом пространстве взаимоотношений.

6. Появляется новая форма деструктивных взаимоотношений в сети Интернет – кибербуллинг.

Исходя из вышесказанного, необходимо проводить ряд мероприятий, помогающим подросткам выстраивать межличностные отношения со сверстниками и со старшими подростками. Такими мероприятиями могут выступать:

1. Просветительские мероприятия для подростков: лекции, презентации о

выстраивании взаимоотношений, о том, как общаться в сети Интернет, как обезопасить себя, выстроить экологичное общение друг с другом.

2. Проведение ролевых игр, в которых дети учатся взаимодействовать друг с другом, выполнять задачи для достижения общей цели.

3. Проведение просветительских мероприятий и предоставление рекомендаций по сопровождению подростков в построении здоровых взаимоотношений как для педагогов, так и для родителей.

Таким образом, актуальность исследования особенностей построения межличностных взаимоотношений старшими подростками обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов социального, психологического, технологического и научно-теоретического характера, которые определяют не только научную значимость данной проблематики, но и ее важность для практического решения актуальных задач развития современного общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буянова В.В., Жуина А.И., Жуина Д.В. Характеристика межличностной коммуникации подростков-активных пользователей Интернет-сети // Пензенский психологический вестник. 2017. №2. URL: <https://www.psychology-news.ru/2017/2-2> (дата обращения: 1.04.2025)
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. М.: Перспектива, 2022. 224 с.
3. Гайдар К. М. Феномен идентичности группового субъекта // Вестник ТГПУ. 2009. №11. С. 148-154.
4. Горбачева Н.Б. Межпоколенная коммуникация сквозь призму символического интеракционизма // АНИ: педагогика и психология. 2015. №1 (10). С. 61-65.
5. Гребенникова О.В. Социальная идентификация современных подростков и юношей // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2017. №3 (9). С. 134-147.
6. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д. Б. Эльконин. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 384 с.
7. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека. М.: Академический проект, 2018. 420 с.
8. Неустроева О.В. Психологическая характеристика подросткового возраста в концепциях Д. Б. Эльконина и Д. И. Фельдштейна // European research. 2015. №6 (7). С. 15-16.
9. Сиденко Е.А. Особенности старшего подросткового возраста // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2011. №2. С. 30-31.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bujanova V.V., Zhuina A.I., Zhuina D.V. Harakteristika mezhlichnostnoj kommunikacii podrostkov-aktivnyh pol'zovatelej Internet-seti // Penzenskij psihologičeskij vestnik. 2017. №2. URL: <https://www.psychology-news.ru/2017/2-2> (data obrashhenija: 1.04.2025)
2. Vygotskij L.S. Voprosy detskoj psihologii / L.S. Vygotskij. M.: Perspektiva, 2022. 224 s.
3. Gajdar K. M. Fenomen identichnosti gruppovogo sub#ekta // Vestnik TGPU. 2009. №11. S. 148-154.
4. Gorbacheva N.B. Mezhpokolennaja kommunikacija skvoz' prizmu simvoličeskogo interakcionizma // ANI: pedagogika i psihologija. 2015. №1 (10). S. 61-65.
5. Grebennikova O.V. Social'naja identifikacija sovremennyh podrostkov i junoshej // Vestnik RGGU. Serija «Psihologija. Pedagogika. Obrazovanie». 2017. №3 (9). S. 134-147.
6. Detskaja psihologija: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij / D. B. Jel'konin. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2007. 384 s.
7. Kulagina I.Ju. Psihologija razvitija i vozrastnaja psihologija. Polnyj zhiznennyj cikl razvitija cheloveka. M.: Akademicheskij projekt, 2018. 420 s.

8. Neustroeva O.V. Psihologičeskaja harakteristika podrostkovoĝo vozrasta v koncepcijah D. B. Jel'konina i D. I. Fel'dshtejna // European research. 2015. №6 (7). S 15-16.
9. Sidenko E.A. Osobennosti starsheĝo podrostkovoĝo vozrasta // Municipal'noe obrazovanie: innovacii i jeksperiment. 2011. №2. S. 30-31.

Поступила в редакцию: 02.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.
